

BOSHLANG'ICH TA'LIM OQUV JARAYONINI FANLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna

*Termiz davlat pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida erkin
tadqiqotchisi*

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich ta'lim oquv jarayonini fanlar integratsiyasi asosida takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, boshlang'ich sinflarda o'quv jarayonini fanlar integratsiyasi asosida rivojlantirish bo'yicha psixologik, pedagogik, metodik, didaktik adabiyotlarni tahlil qilish, o'quvchi o'quv-ijodiy faoliyatini takomillashtirishning didaktik, metodik imkoniyatlari hamda fanlararo aloqadorlik mazmunidagi manbalar va uni amaliyotga joriy etish mexanizmiga asoslangan interaktiv dasturiy vositalardan foydalanish imkoniyatlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'quvchilar, integratsiya, ta'lim, innovatsiya, nazariya, metodika, fanlararo aloqadorlik.

Abstract. In the article, the specific features of improving the educational process of primary education based on the integration of subjects, as well as the analysis of psychological, pedagogical, methodical, didactic literature on the development of the educational process in elementary grades based on the integration of subjects, the student didactic and methodical possibilities of improving educational and creative activity, as well as the possibilities of using interactive software tools based on resources in the content of interdisciplinary communication and the mechanism of its introduction into practice are described.

Key words: primary education, students, integration, education, innovation, theory, methodology, interdisciplinarity.

Абстрактный. В статье рассмотрены особенности совершенствования образовательного процесса начального образования на основе интеграции предметов, а также проведен анализ психолого-педагогической, методической, дидактической литературы по развитию образовательного процесса в начальных классах на основе интеграции предметов. описываются дидактические и методические возможности студента совершенствования учебной и творческой деятельности, а также возможности использования интерактивных программных средств на основе ресурсов в содержании межпредметного общения и механизм его внедрения в практику.

Ключевые слова: начальное образование, учащиеся, интеграция, образование, инновации, теория, методология, междисциплинарность.

Mamlakatimizda fanlararo integratsiyani takomillashtirish fan-texnikaning rivojlanishida, shuningdek, yosh avlodning o'zgaruvchan dunyoda raqobatbardosh bo'lib shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi, bu esa ta'lim tizimiga, jumladan, boshlang'ich ta'limda tabiiy va ona tili savodxonligi fanlarini o'rgatish bo'yicha ham xalqaro tajriba va andozalarni joriy etish orqali ta'minlanadi.

Ma'lumki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida fanlararo integratsiyani takomillashtirish o'zida qatiyat va irodani tarbiyalaydi, shuningdek, algoritmik tarzda tartib-intizomlilikni hamda eng muhimi uning tafakkuri kengayadi. O'quv jarayoni dunyoni bilishning asosi bo'lib, tevarak-atrofimizdagi voqea va hodisalarning o'ziga xos qonuniyatlarini ochib berishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, vaholanki, boshlang'ich ta'limda fanlararo integratsiyani o'rganmay turib fanning rivojlanishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham fanlararo integratsiya umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi hisoblanadi [1].

Xususan, integrativ yondashuv asosida ta'lim jarayonining asosiy bo'g'ini hisoblangan boshlang'ich ta'limda mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bosqichida tartibga soluvchi, bilishga oid va kommunikativ masalalarni maqsadga muvofiq tanlash, ma'lum izchilligi va o'zaro bog'liqligini ta'minlash ko'zda tutiladi. Boshlang'ich sinf o

‘quvchilarida taklif etilgan masalalarni yechishda shartlar bilan tanishish, yechish va nazorat kabi uchta ketma-ket bosqichlarda amalga oshiriladi.

Masalani o‘quv hamkorligi sharoitida yechishning barcha bosqichlari individual yechimga nisbatan ma’lum o‘ziga xoslikka ega bo‘ladi, biroq individual yechimlarning o‘z vaqtidagi va samarali nazorati alohida ahamiyatga ega bo‘lib, umumlashtiruvchi bosqich tartibga soluvchi, bilishga oid va kommunikativ o‘quv xatti-harakatlarini integrativ yondashuv asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv faoliyatini funksional bo‘g‘inlarini amalga oshirishda o‘quv hamkorliklaridagi o‘zlashtirish darajalarining o‘sishi kuzatildi.

Boshlang‘ich sinflarda fanlarni integratsiyalash dars samaradorligini oshiradi, vaqtdan unumli foydalanishga olib keladi, darsni chuqur o‘zlashtirishga yordam beradi, bo‘sh vaqt orttiriladi va to‘garaklarga jalb etiladi. O‘qitish jarayonida integratsiyani (qo‘shilish, birlashish), qo‘llash nazariyasi taraqqiyoti ilmiy pedagogik tushunchalar rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Integratsiya differentsiatsiya (tarmoqlanish) bilan uzviy bog‘liqdir. Bu uzviylik o‘quvchilarda olayotgan bilimlarini anglashga bo‘lgan intilishlari tizimini barpo qilishlarida yaqqol namoyon bo‘ladi.

Ta’lim muassasasining maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda muayyan fanning ichki va tashqi aloqalarini o‘rganish, uning boshqa fanlarga tadbqiqini ta’minlash o‘quvchining nafaqat bilish doirasini kengaytiradi, balki unga atrof-muhit haqida to‘laroq ma’lumotga ega bo‘lishi, dunyoqarashining shakllanishi, shuningdek, mavjud bilimlarini amaliyotga qo‘llay olishiga imkoniyat yaratadi. Pedagogik lug‘atlarda “Fanlararo aloqalar” tushunchasi o‘quv dasturlarining o‘zaro moslashuvi sifatida ta’riflanadi. Ta’lim jarayonida fanlararo aloqadorlik o‘quvchilarning o‘quv-bilish faoliyatini faollashtiradi. Bunda, o‘quvchi o‘z faolligini tanish fan bilimlarini mavjud bo‘lgan noma’lum munosabat- larni izlashga yoki aniq o‘rnatilgan fanlararo aloqalar asosida yangi tushunchalarni shakllantirishga safarbar etadi.

Fanlararo aloqadorlik o'quv-tarbiya jarayonining barcha tarkibiy elementlari (mazmun, shakl, usul va vositalari) ni yaxlit bir tizimga birlashtirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, u ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlashning muhim omili hisoblanadi.

Fanlararo aloqadorlikni amalga oshirish yo'llari quyidagilar:

- turli xil fanlarni o'rganish ketma-ketligi va izchilligini vaqt bo'yicha shunday tanlash lozimki, ulardan birini o'rganish ikkinchisini o'rganishga ko'maklashsin;

- umumiy tushuncha, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga bir xil yondashuvni ta'minlash;

bir o'quv faniga oid bilim, ko'nikma va malakalarni o'rganishda boshqa fanlarga oid bilim, ko'nikma va malakalardan keng foydalanish.

Shuningdek, ta'lim muassasalarida fanlararo aloqadorlikni amalga oshirish kompyuter va axborot texnologiyalaridan foydalanishni taqozo etmoqda. Chunki, o'rgatuvchi, modellashtiruvchi, namoyish etuvchi va nazorat qiluvchi pedagogik dasturiy vositalar o'quvchilarga bilimlarni umumlashtirish va sintezlash, bilish va masalalar yechishning umumlashgan metodlarini o'zlashtirishga imkon beradi.

Integratsiya-bu fanlarning differensial jarayoni davomida yaqinlashuvi va bog'liqligidir. Integratsiya jarayoni fanlar orasidagi aloqani yangi, yuqori sifatda bir-biriga bog'lash bosqichi bo'lib, o'zini yuqori ko'rinishda namoyon etadi. Shuni alohida qayd etish kerakki, integratsiya jarayoni asoslari uzoq o'tmishdagi xalq pedagogikasi va ilmiy pedagogikaga asoslangan.

Integratsiya fanlararo bog'liqlikdir. Fanlararo bog'liqlik asoslari tabiatni to'la holda o'quv darsliklarida ko'rsatish va tushuntirish zaruratidan paydo bo'lgan.

Integratsiya nazariyasi yaxlitlik va tizimlilik nazariyalarining rivojlanishi bilan bog'liq holda va u tufayli shakllantirilmogda. Tizimlilik tamoyili tadqiqot obyektlariga yaxlit yondashuv sifatida tarkib topadi-u avval yaxlitlikni tushunishdan boshlanadi, keyin tizim hamda tashkil qilish tushunchalarida rivojlantiriladi va aniqlashtiriladi.

“Pedagogik integratsiya” termini-tushunchasi, olimlarning fikricha, integratsiyaning muayyan ko'rinishlarini tushuntirish, bashoratlash va ularni pedagogika predmetliligi

doirasida uning vazifalariga muvofiq tarzda boshqarishni nazarda tutadi. Bu qoidani tasdiqlab, uni ilmiy integratsiyaning pedagogik nazariyasi va amaliyoti doirasida amalga oshiriladigan turi sifatida ta'riflaydi [7].

Integratsiyani differentsiatsiyasiz tushunish ma'noga ega bo'lmay, ular dialektikaning bilish nazariyasi nuqtai nazaridan biri-birlarini aniqlashtiruvchi, ajratib bo'lmaz kategoriyalardan hisoblanadi. Akademik I.D.Zverevning yozishicha, "Integratsiya-uzviy bog'lanishlikni, yaxlitlikni yaratish jarayoni. O'qitishda unga turli o'quv fanlarining elementlarini uyg'unlashtirish asosida yagona sintezlovchi kursning natijalovchi jarayoni deb qarash mumkin" [4].

M.N.Berulavanning ta'kidlashicha, ta'lim mazmunini integratsiyalash deganda, ta'lim oluvchilar bilimlarining tizimliliigi va zichligi ortishi bilan kechadigan ta'lim mazmunining strukturaviy elementlari o'zaro ta'siri jarayoni va uning natijasi tushuniladi [2].

N.K.Chapaev integratsiyaning tanlangan yo'nalishlari integrativ jarayon tarkibi va strukturasi belgilaydi. Integrativ jarayon tarkibi deganda, o'zaro aloqadorlikka kirishadigan va yangi yaxlit birlikni hosil qiladigan ob'ektlar yig'indisi tushuniladi [9].

Biroq ta'lim va tarbiyada ushbu fenomenni o'rganish yakunlanishdan hali ancha uzoq. Shu sababli A.Ya.Danilyuk integratsiya tushunchasi pedagogika kontekstini kiritilayotgani, ammo yetarlicha mazmunli bo'lmagan pedagogik to'ldirish hozircha u haqida yetarlicha asoslangan ilmiy - pedagogik tushuncha sifatida gapirish imkonini bermayotganini qayd etadi [3].

R.A.Mavlonovanning ta'kidlashicha, ko'p fanlar integratsiyasini universal yoki bir necha asosiy tizim kurslarini almashtiruvchi umumiy deb ham atash mumkin. Masalan, o'qish, ona tili, tabiatshunoslik va rasm darslarini bitta umumiy darsga birlashtirish mumkin [5].

A.A.Xasanovning fikricha, fanlararo alodadorlik murakkab pedagogik muammo bo'lib, o'qitish jarayonida ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarning

mushtarakligi hamda o‘zaro alokadorligini aks ettirib, o‘quv jarayonida amalga oshirilishi majmuaviy xususiyatga egadir [8].

Odatda, bunday kurslarning mualliflari tabiiy fanlar materiallarini birlashtirib, ularni bir ma’lum tizimga keltirishadi va o‘z kurslarini integrativ yoki-umumiy deb ataydilar. Ko‘rinib turibdiki, boshlang‘ich ta’lim tizimidagi tabiiy fanlar materiallarini berishda to‘g‘ri ketma-ketlikka faqat darslar tuzilishini saqlab qolibgina erishish mumkin. Ba’zi olimlar ta’kidlaydilarki, bu an’anaviy maktablarda ham tabiiy fanlarni ketma-ket o‘rganish yo‘li bilan ham hal qilinmoqda. Bir qator olimlar boshlang‘ich ta’limda ham darslarga ajratib o‘qitish an’analari tarqalgan deb hisoblaydilar.

ADABIYOTLAR:

1. Adilov N.X. Integrativ yondashuv asosida bo‘lajak muxandislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashga ta’sir etuvchi omillar. [Jurnal “Экономика и социум”](#). - содержание выпуска. [№ 6-1\(97\) za 2022 god \(elibrary.ru\)](#). - S. 346 -352.
2. Берулава М.Н. Теоретические основы интеграции образования/ М.Н.Берулава. -М.: Совершенство, 1998. -192 с.
3. Данилюк А. Я. Учебный предмет как интегрированная система //Педагогика. №4. 1997. С.-24-28.
4. Зверев И.Д. Экология в школьном образовании.-М.: Знание, 1988. - 96 с.
5. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H. “Boshlang‘ich ta’limning integrasiyalashgan pedagogikasi”. O‘quv qo‘llanma. -T.: “Ilm Ziyo”-2009. -192 b.
6. Новиков А.М. Интеграция базового процесса образования. Педагогика. № 3, 1997. - С. 19-22.
7. Norbo‘tayev X.B., Muhammadiyeva G.Z. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishda kreativ yondashuvni takomillashtirish texnologiyasi. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. Научно-теоретический и методический

журнал. Scientific theoretical and methodical journal. ISSN 2992-9024 (online) 2024, №5. -В.329-340.

8. Хасанов А.А. Ўқитиш жараёнида фанлараро алоқадорликни амалга оширишнинг психологик - педагогик асослари //Замонавий таълим.-2017. 10-сон. -Б. 9-14.

9. Чапаев Н.К. Интеграция образования и производства: методология, теория, опыт: монография //Н.К.Чапаев, М.Л. Вайнштейн. -Челябинск: ЧИРПО; Екатеринбург: ИРРО, 2007. -408 с.